

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Римбаева Озода Базарбаевна. (студентка)

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г. Нукус, Узбекистан

Современное общество с постоянно усиливающимся многообразием межличностных коммуникаций и конкуренцией требует, от молодых людей развитых коммуникативных способностей, проявления социальной активности, ориентированности на успешную социальную интеграцию и адаптацию

Формирование личности постоянно происходит в определенных социальных условиях. Поскольку успешность процесса социализации личности во многом определяется эффективностью ее коммуникаций в социуме, поэтому перед психологической наукой стоит важная задача – учет актуальных на данном этапе развития государства особенностей организации образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения. Социальная трансформация затрагивает все стороны жизни общества, что требует новых взглядов на проблему межличностной коммуникации. В последнее время в системе образования уделяется особое внимание формированию новой философии государственной политики совместного обучения здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями, то есть внедрению инклюзивного обучения. Однако следует отметить, что одной из основных проблем в этой сфер является неподготовленность общества к восприятию детей с особыми образовательными потребностями [1]. Данная тенденция подтверждает необходимость разработки новейших подходов к формированию такого личностного качества учащихся как коммуникативная толерантность. Именно уровень терпимости сегодня является важным критерием

определения цивилизованности общества и играет ведущую роль в становлении государственности.

Термин «коммуникация» был введен в научное обращение в начале прошлого века, а ранее проблема коммуникации рассматривалась исключительно как проблема человеческого общения. Термин «коммуникация» в широком толковании означает общение. В узком понимании межличностная коммуникация является сложным процессом, в ходе которого происходит не только обмен информацией, но и ее формирование, получение, отправка, уточнение, переработка, обсуждение, развитие. Коммуникация - это непрерывный процесс межличностного взаимодействия, который должен обеспечивать достижение партнерской общности, психологическую гармонию при сохранении индивидуальности каждого из партнеров по коммуникации. Ученые выделяют главные потребности, обуславливающие коммуникацию в группах: в помощи, защите, информации, тесном общении и симпатии. Изучение особенностей межличностной коммуникации в старшем школьном возрасте, их значение для развития личности освещается в работах выдающихся ученых: которые утверждают, что большое значение коммуникативных навыков и качеств личности именно для данного возраста основывается на том, что юность является одним из пиков развития потребности в общении. Возраст учащихся - относится к ранней юности и характеризуется целым рядом психологических особенностей. Обратим внимание на то, что связано с общением с окружающими. Отметим, что в связи с усложнением самосознания старшеклассников усложняется отношение к себе и другим, обостряется потребность юношества занять позицию какой-то социальной группы, что объясняется исследователями тем, что в вопросе социальной ситуации развития юность - период стабилизации личности. Именно этот период особенно ответственен и социализационно насыщен.

Старшеклассники профессионально определяются, происходит ли формирование основополагающих мировоззренческих позиций, целостной

системы представлений о собственной личности и обществе, в котором они будут жить и действовать. Особенно обостряются чувства, связанные с осознанием своего "Я", собственного достоинства, потребностью дружить. Фактором формирования личности в этот период является общение со сверстниками и взрослыми. Общение со сверстниками происходит на уровне исповеди. Оно носит личностный характер. Отношения делятся на дружеские и общительные. В этот период растет избирательность, соответственно уменьшается количество друзей. В основе стремления к дружбе лежит потребность в самораскрытии, понимании другого и себя другим. Содержанием такого общения является реальная жизнь: проблемы совместной учебной деятельности, общественная работа, общий досуг, развлечения, спорт. В желании дружить со сверстником проявляется стремление к равноправному общению [2]. Для ранней юности характерна идеализация друзей и самой дружбы. Особенностью дружбы старшеклассников является не только общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. Еще более высокие, чем в подростковом возрасте, предъявляются требования друг к другу: друг должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить на помощь. В групповых отношениях исчезает антагонизм статей, расширяются контакты, дружеская приязнь и дружеские отношения между ребятами. Влиятельным классный коллектив, считается в котором проходит значительная часть жизни молодежи, происходит учебная деятельность, возникают различные формы общественных контактов, регулируемых правилами и нормами коллективного сожителства. Формируются разные виды микрогрупп – группы ближайших приятелей, друзей, товарищеские группы, компании.

По сравнению с подростками юноши больше уделяют внимания внутренним качествам друзей: интеллектуальным запросам, мировоззренческим наставлениям, нравственным потребностям и т.п., предъявляют высокие требования к дружбе, что свидетельствует о том, что с развитием сознания и самосознания, целеустремленности у старшеклассников

происходят, закрепляется способность управлять своим поведением и деятельностью с более отдаленными целями. Укрепляются сила воли, выдержка, настойчивость, самоконтроль. Мотивационная база волевых действий обогащается способностью к критическому их анализу, что проявляется в здравомыслии, обдуманности, критичности и самообладании. Уменьшается внушаемость, импульсивность. Происходит формирование самоконтроля, самообязательства. Все большее значение приобретает система убеждений, новых потребностей, интересов и идеалов, определяющих направление жизненной активности, отношения к окружающим, самому себе, общественным обязанностям. Юношеская дружба очень эмоциональна.

Выводы. Необходимость в общении является одной из важнейших социальных потребностей, которая с развитием личности расширяется и углубляется по форме и содержанию. Межличностные отношения, как проявление социальной активности личности, включают в себя возможность выбора различных вариантов поведения, различных способов деятельности, адекватных конкретным общественным отношениям и тем условиям, при которых они реализуются. Итак, акт общения с окружающей средой составляет неотъемлемую часть реализации жизненного пути и освоения жизненной компетентности личности для того, чтобы уметь ориентироваться в собственном социально-психологическом пространстве, времени и внутреннем мире. Практика работы с учениками разных категорий в условиях инклюзивного образования указывает на то, что каждый из них может адаптироваться в обществе, приносить ему пользу и вести полноценную жизнь в кругу ровесников и друзей. Одним из путей достижения такого результата является инклюзивный подход, предполагающий включение в современную систему социальных отношений детей, имеющих нарушение психофизического развития.

Совместное обучение учащихся с особенностями развития наряду со здоровыми сверстниками, не имеющими нарушений в физическом развитии,

является выдающимся этапом социализации всех детейучастников инклюзивного процесса, поскольку именно здесь формируется их мировоззренческая позиция и ценностные ориентиры, закрепляются индивидуальные модели взаимоотношений с другими людьми. Дети, не имеющие нарушений развития, учатся воспринимать различия между людьми как нормальное явление, учатся уважать человеческое достоинство, быть ответственными за других, толерантными, участливыми и внимательными к нуждам окружающих. Дети же с особыми потребностями учатся взаимодействию и конструктивному общению со здоровыми ровесниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. - М., - 1998.
2. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. - М., - 2004.